

Co-funded by
the European Union

Quadro dei risultati di apprendimento e delle competenze per promuovere l'alfabetizzazione ambientale e prevenire la radicalizzazione dell'attivismo ambientale

PARTNER RESPONSABILE

University of Coimbra

(Portugal)

Dicembre 2025

Quadro dei risultati di apprendimento e delle competenze per promuovere l'alfabetizzazione ambientale e prevenire la radicalizzazione dell'attivismo ambientale

Nome del progetto: ELCRA – Environmental Literacy in Higher Education Context for Preventing Radicalization in Climate Activism

WP 3 – Sviluppo di una comunità di pratica sui temi dell'alfabetizzazione ambientale e della prevenzione dell'attivismo ambientale radicalizzato

Attività 3.2 – Sviluppo di un quadro di risultati di apprendimento per promuovere l'alfabetizzazione ambientale e prevenire la radicalizzazione dell'attivismo ambientale

Partner: Università di Coimbra

Indice

1. INTRODUZIONE	3
2. OBIETTIVI E FINALITÀ	4
3. FONDAMENTI TEORICI	5
ALFABETIZZAZIONE AMBIENTALE ISPIRATA AL POSTUMANESIMO	5
ALFABETIZZAZIONE AMBIENTALE BASATA SUL COSTRUTTIVISMO	7
ALFABETIZZAZIONE AMBIENTALE DAL PUNTO DI VISTA DELLA TASSONOMIA DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI DI BLOOM ET AL.	9
CONTRIBUTO DELL'ALFABETIZZAZIONE AMBIENTALE AL GREENCOMP: IL QUADRO EUROPEO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SOSTENIBILITÀ	11
ALFABETIZZAZIONE AMBIENTALE E LIFECOMP: IL QUADRO EUROPEO PER LE COMPETENZE CHIAVE PERSONALI, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO	13
4. METODOLOGIA	15
5. COMPETENZE MOOC E QUADRO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO	19
6. NOTE FINALI	29
7. RIFERIMENTI	30
COPYRIGHT PAGE	32

1. Introduzione

Il MOOC intitolato “Alfabetizzazione ambientale e empowerment per la giustizia climatica” è stato creato nell'ambito del progetto ELCRA e mira a fornire agli studenti dell'istruzione superiore le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per comprendere e affrontare attivamente le sfide ambientali. Il corso adotta un approccio integrato all'alfabetizzazione ambientale, sottolineando la consapevolezza critica dei sistemi ecologici, gli stili di vita sostenibili e il coinvolgimento attivo nell'affrontare la crisi climatica.

Questo documento metodologico, ispirato a Guraziu & Latorre (2024), descrive lo sviluppo di un quadro di risultati di apprendimento e competenze per promuovere l'alfabetizzazione ambientale e comportamenti pro-ambientali, con una visione sistemica della giustizia climatica, per gli studenti universitari di tutta Europa, insieme a un corso online aperto su larga scala (MOOC).

Il MOOC si concentra su tre aree chiave di sviluppo: conoscenza (pensiero), approfondendo la comprensione dei processi ambientali e dei principi di sostenibilità; abilità (personali e sociali), attraverso l'applicazione del pensiero sistemico, la risoluzione dei problemi e la comunicazione per la sostenibilità; atteggiamenti (agire), promuovendo la responsabilità, l'empatia e l'impegno etico nei confronti del pianeta; e attivismo (agire), incoraggiando la partecipazione civica e l'azione trasformativa a livello locale e globale. Queste aree consentono agli studenti non solo di orientarsi nelle questioni ambientali, ma anche di diventare agenti di cambiamento in grado di impegnarsi nell'attivismo climatico in modo sicuro, responsabile e non violento.

Basato sull'approccio postumanista secondo cui i modelli tradizionali non sono in grado di affrontare le sfide contemporanee quali la globalizzazione, i progressi tecnologici e le crisi ecologiche (Braidotti, 2013b), e attingendo a una prospettiva teorica costruttivista secondo cui gli studenti non sono destinatari passivi ma costruiscono attivamente conoscenza e significato attraverso l'esperienza, la riflessione e l'interazione sociale (Vygotsky, 1978), questo quadro di risultati di apprendimento e competenze è in linea con la tassonomia degli obiettivi educativi di Bloom et al. (1956), GreenComp: The European Sustainability Competence Framework (Bianchi et al., 2022) e LifeComp: The European Framework for

Personal, Social, and Learning to Learn Key Competence (Sala et al., 2020). Insieme, questi quadri supportano l'approccio pedagogico del MOOC e sono pensati su misura per gli studenti universitari, garantendo che l'alfabetizzazione ambientale includa non solo la conoscenza e la consapevolezza, ma anche le competenze necessarie per guidare un cambiamento trasformativo e sostenibile in questa era di sfide costanti e imprevedibili.

A questo proposito, abbiamo adottato le definizioni di risultati di apprendimento e competenze del Consiglio dell'Unione Europea (2017). I risultati di apprendimento sono stati definiti come “affermazioni relative a ciò che uno studente sa, comprende ed è in grado di fare al termine di un processo di apprendimento, definite in termini di conoscenze, abilità, responsabilità e autonomia” (Consiglio dell'Unione Europea, 2017, p. C189/20).

Competenza, a sua volta, significa «la capacità comprovata di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni lavorative o di studio e nello sviluppo professionale e personale» (Consiglio dell'Unione europea, 2017, pag. C189/20).

2. Obiettivi e finalità

Lo sviluppo di questo quadro è guidato dall'obiettivo di garantire la coerenza pedagogica, la pertinenza e l'allineamento con gli standard europei per l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESD). L'ESD è una componente fondamentale degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite e mira a fornire alle persone le conoscenze, le competenze, i valori e gli atteggiamenti necessari per creare un futuro più sostenibile affrontando le sfide ambientali, economiche e sociali attraverso le loro scelte e azioni quotidiane (UNESCO, 2025).

Questo quadro funge da base strategica per strutturare i contenuti dei corsi, definire gli obiettivi di apprendimento e promuovere le competenze essenziali per un impegno attivo e responsabile nei confronti delle questioni ambientali. Questo quadro ha i seguenti obiettivi:

- 1) Chiarire l'approccio pedagogico, sottolineando l'integrazione delle dimensioni cognitive, socio-emotive e comportamentali dell'apprendimento per la sostenibilità attraverso una lente postumanista e costruttivista.
- 2) Allineare i risultati di apprendimento attesi dal MOOC ai principi e alle aree di competenza stabiliti dal GreenComp: The European Sustainability Competence Framework (Bianchi et al.,

2022) e dal LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence (Sala et al., 2020).

- 3) Compilare i risultati di apprendimento del MOOC, delineando le conoscenze, le abilità e le competenze specifiche che gli studenti dovrebbero acquisire.
- 4) Presentare una chiara progressione dei risultati di apprendimento basata sulla tassonomia degli obiettivi educativi di Bloom et al. (1956) e sulla sua revisione (Anderson & Krathwohl, 2001).
- 5) Fornire indicazioni agli educatori e alle parti interessate su come il MOOC contribuisca a sviluppare la capacità degli studenti di pensare in modo critico, agire in modo responsabile e partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale.
- 6) Sostenere la valutazione e il miglioramento del corso stabilendo risultati chiari e misurabili in linea con i quadri europei per l'apprendimento basato sulle competenze.

3. Fondamenti Teorici

Alfabetizzazione ambientale ispirata al postumanesimo

Il recente orientamento verso la teoria del postumanesimo nelle scienze sociali ha richiesto una radicale riconcettualizzazione dell'istruzione in risposta all'inizio dell'era dell'Antropocene (Rousell, 2016; Snaza et al., 2014), un periodo caratterizzato dal cambiamento climatico antropogenico, dalla perdita catastrofica di biodiversità, dalle malattie zoonotiche e dalle tecnologie computazionali pervasive (Braidotti, 2013a; Lewis & Maslin, 2015).

Il postumanesimo è un quadro filosofico e teorico che sostiene approcci pedagogici flessibili e reattivi alle complesse interazioni tra esseri umani e non umani e che cerca di affrontare adeguatamente le sfide contemporanee come la crisi climatica. Promuove un modello relazionale incentrato sullo studente che valorizza la diversità, l'adattabilità e l'integrazione di elementi umani e non umani nelle pratiche educative. Questa prospettiva non solo considera le implicazioni etiche e sociali dell'apprendimento nel XXI secolo (con tutti i suoi sviluppi imprevedibili), ma promuove anche attivamente l'inclusione e la consapevolezza ambientale, rimodellando fundamentalmente il modo in cui la conoscenza viene creata e condivisa.

Al centro del pensiero postumanista c'è la sfida alle visioni tradizionali della trasmissione del sapere e ai ruoli gerarchici spesso assegnati agli educatori e agli studenti. Invece di considerare gli studenti come destinatari passivi di informazioni, gli educatori postumanisti li vedono come co-creatori attivi all'interno di un contesto educativo relazionale.

In questa prospettiva, gli educatori sono incoraggiati a promuovere la costruzione collaborativa della conoscenza e ad adottare metodi di insegnamento non gerarchici e flessibili (Nyika & Motalenyane, 2023; Postma, 2016).

Rousell et al. (2022) sottolineano l'importanza di democratizzare le esperienze educative attraverso la lente del postumanesimo. Essi sostengono la necessità di ripensare le pratiche educative creative in risposta alle trasformazioni sociali, compresi i cambiamenti climatici e i progressi tecnologici. Questa prospettiva è in linea con le richieste più ampie di pedagogie che vadano oltre le prospettive esclusivamente antropocentriche e incorporino altri soggetti oltre all'uomo (Cutter-Mackenzie-Knowles et al., 2020; Maistry et al., 2023).

Le implicazioni della pedagogia postumanista si estendono agli usi pratici che promuovono l'alfabetizzazione ambientale e la giustizia sociale. Volkmann e Fraunhofer (2023) sottolineano l'urgenza di sviluppare metodi di insegnamento che affrontino le crisi globali, suggerendo la combinazione dell'alfabetizzazione mediatica critica con le critiche postumaniste per sviluppare competenze essenziali per affrontare le questioni ambientali.

Allo stesso modo, Braidotti (2013b) esplora la condizione postumana e propone una forma di soggettività postumana che è incarnata e integrata (rifiutando dualismi come mente/corpo e natura/cultura, e sottolineando la materialità e l'interconnessione); relazionale e affettiva (formata attraverso reti e relazioni piuttosto che individualità isolate); e situata e responsabile (fondando l'etica sulla responsabilità e la sostenibilità piuttosto che su norme universali astratte).

Pertanto, incorporare le prospettive del postumanesimo nell'educazione ambientale apre opportunità per sfidare i presupposti antropocentrici e ridefinire le relazioni tra gli esseri umani e l'ambiente. Il pensiero postumanista sconvolge la convenzionale “macchina antropologica”, promuovendo una comprensione più sfumata delle interazioni tra umani e non umani, fondamentale per l'educazione ambientale (Malone et al., 2023).

Questo quadro di risultati di apprendimento e competenze, integrando i principi postumanisti, va oltre il semplice insegnamento di fatti ambientali. Cerca di sensibilizzare sulle complesse reti relazionali che collegano esseri umani, non umani e contesti. Posizionando gli studenti come co-creatori attivi di conoscenza, il MOOC li incoraggia a esaminare criticamente i presupposti antropocentrici, a esplorare l'azione delle entità non umane e a riflettere sul proprio coinvolgimento nei sistemi ecologici.

Alfabetizzazione ambientale basata sul costruttivismo

Poiché il pensiero è soggetto a errori, dovuti a ragioni quali esperienze passate, dogmi, difesa di interessi personali, passioni e altro ancora, il dubbio dovrebbe sempre rimanere centrale. Dewey (1997) afferma inoltre che l'esercizio del pensiero è l'inferenza che ci guida verso l'ignoto, ed è fondamentale verificare qualsiasi inferenza e distinguerla dalle credenze basate su prove da quelle prive di sostenibilità. Per raggiungere questo obiettivo, l'azione riflessiva richiede apertura mentale, responsabilità e sincerità.

A sua volta, Vygotsky (1978) sostiene che l'apprendimento è sociale e ha introdotto il concetto di Zona di Sviluppo Prossimale (ZPD) per illustrare come gli studenti possano raggiungere livelli di comprensione più profondi quando sono supportati da colleghi o educatori più esperti. Questa enfasi sulla natura sociale dell'apprendimento ridefinisce il nostro approccio allo sviluppo delle competenze sia in contesti educativi che professionali. Allo stesso modo, Schön (1990) propone una nuova epistemologia della pratica, la pratica riflessiva, affermando che i professionisti imparano attraverso la riflessione nell'azione. La pratica riflessiva mira ad aiutare gli studenti ad acquisire competenze da utilizzare in situazioni caratterizzate da unicità, incertezza e conflitto. La pratica riflessiva comporta: conoscere nell'azione, riflettere nell'azione e riflettere sulla riflessione.

Il primo si riferisce alla capacità implicita di svolgere un compito senza pensarci consapevolmente; il secondo riguarda il riflettere su ciò che si sta facendo mentre lo si fa e apportare le modifiche necessarie; il terzo è l'analisi retrospettiva di un evento dopo che si è concluso, al fine di trarne insegnamenti per il futuro. Schön (1990) sostiene inoltre che l'insegnamento dovrebbe essere inteso in termini di epistemologia della pratica e che la pratica riflessiva dovrebbe essere inclusa nel programma di studi. Come ritengono Dewey (1997) e Schön (1990), gli studenti dovrebbero imparare facendo, guidati da insegnanti più esperti (coaching). Allo studente non viene insegnato cosa fare o non fare, ma viene piuttosto formato - imparando facendo - in un ambiente protetto per correre il minor numero possibile di rischi. Egli propone quindi tre modelli di formazione (coaching), ovvero: 1) seguimi! 2) sperimentazione congiunta e 3) sala degli specchi. Questi modelli richiedono competenze diverse da parte dell'insegnante e dello studente e portano a contesti di apprendimento diversi. Anche Freire (1996) punta in questa direzione. Per lui, insegnare non significa solo trasferire conoscenze, ma creare le possibilità per la loro produzione o costruzione (Freire, 1996, pp. 22). La capacità di apprendere deve essere esercitata in modo critico per sviluppare la "curiosità epistemologica" (Freire, 1996, pp. 25), considerando l'istruzione come liberazione e dialogo per promuovere il cambiamento.

L'insegnamento basato sulla tradizione della razionalità tecnica, che si concentra sull'acquisizione di competenze nella scrittura, nella lettura e nell'aritmetica, è obsoleto (Cachapuz et al., 2004). Ciò che è importante è l'acquisizione di conoscenze di base (conoscenze, abilità, attitudini e strategie) orientate alla pratica e al contesto, in modo che possano essere applicate in modo critico in situazioni di incertezza e complessità (Morin, 1999), come i tempi in cui viviamo con la crisi climatica. Dovrebbero inoltre essere trasversali e combinare i quattro pilastri dell'educazione permanente dell'UNESCO: “imparare ad essere” e i suoi subordinati, “imparare a conoscere”, “imparare a fare” e “imparare a vivere insieme” (Cachapuz et al., 2004, pp. 17). L'apprendimento si concentra principalmente sull'autonomia dello studente, dato che le conoscenze di base fungono da strumento che consente il passaggio dall'apprendimento guidato a quello assistito, che è quindi autonomo. Il discente diventa autore e attore nel processo di conoscenza, andando oltre l'apprendimento formale ed estendendosi ad altri contesti di apprendimento permanente. Esse rafforzano anche l'importanza della trasversalità della conoscenza, collegando le conoscenze di varie discipline alle pratiche sociali.

Questo quadro teorico è in linea con l'idea che gli studenti sviluppano la comprensione attraverso l'esperienza e la riflessione e che l'apprendimento è guidato dalla ricerca piuttosto che incentrato sul trasferimento di informazioni.

La conoscenza viene costruita collettivamente all'interno di contesti sociali e culturali, e gli educatori sono visti come facilitatori che guidano gli studenti nel coltivare la loro curiosità e nel cercare risposte. Di conseguenza, questo quadro adotta i seguenti principi costruttivisti fondamentali:

- 1) Apprendimento attivo: gli studenti interagiscono con contenuti multimediali, simulazioni e strumenti di autovalutazione per approfondire la comprensione.
- 2) Apprendimento situato: i contenuti sono contestualizzati all'interno delle sfide locali e globali della sostenibilità, rendendo l'apprendimento pertinente e di grande impatto.
- 3) Pratica riflessiva: gli studenti sono incoraggiati a esaminare i propri valori, presupposti e risposte emotive a temi complessi.

Alfabetizzazione ambientale dal punto di vista della tassonomia degli obiettivi educativi di Bloom et al.

La tassonomia di Bloom et al. (1956) è un quadro di riferimento fondamentale nell'ambito dell'istruzione che classifica gli obiettivi di apprendimento in categorie gerarchiche. È stata originariamente sviluppata nel 1956 da Benjamin Bloom e dai suoi colleghi e successivamente rivista da Anderson & Krathwohl (2001) per riflettere meglio il modo in cui le persone apprendono nei contesti moderni.

La tassonomia di Bloom et al. classifica l'apprendimento in tre ambiti: cognitivo, affettivo e psicomotorio. L'ambito cognitivo è quello maggiormente enfatizzato in Bloom et al. (1956). Si concentra sulle capacità intellettuali, sul pensiero e sull'acquisizione di conoscenze. I comportamenti sono organizzati in sei livelli gerarchici, che progrediscono dal semplice al complesso: conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. Secondo Bloom et al. (1956), ogni livello si basa su quello precedente, incoraggiando il passaggio dalla memorizzazione al pensiero critico e alla creatività. Il dominio affettivo riguarda gli atteggiamenti, i valori e le risposte emotive. Il dominio psicomotorio coinvolge le abilità fisiche e la coordinazione motoria.

Nel 2001, Anderson e Krathwohl hanno rivisto la tassonomia di Bloom et al., ristrutturando il quadro originale per riflettere meglio le pratiche educative contemporanee e le scienze cognitive. La tassonomia rivista organizza le abilità cognitive in sei livelli gerarchici, da quelli di base a quelli avanzati, e cambia la designazione (sostantivi) in verbi d'azione: ricordare, comprendere, applicare, analizzare, valutare e creare (tabella 1).

Tabella 1. Confronto tra la tassonomia di Bloom et al. (1956) e la tassonomia rivista da Anderson e Krathwohl (2001)

Livello	Descrizione	Verbi
Bloom et al. (1956)	Anderson & Krathwohl, 2001	
Conoscenza	Ricordare	Richiamare fatti e concetti di base
Comprensione	Comprendere	Spiegare idee o concetti
		definire, elencare, identificare, memorizzare
		descrivere, spiegare, riassumere, interpretare

Applicazione	Applicare	Utilizzare le informazioni in situazioni nuove	attuare, risolvere, dimostrare, utilizzare
Analisi	Analizzare	Scomporre le informazioni e individuare le relazioni	confrontare, contrapporre, differenziare, esaminare
Sintesi	Valutare	Giustificare una decisione o una linea di condotta	valutare, criticare, argomentare, sostenere
Valutazione	Creare	Produrre lavori originali o nuovi modelli	progettare, costruire, formulare, inventare

Gli educatori contemporanei criticano questa tassonomia, sostenendo che Bloom et al. (1956) abbiano trasmesso un messaggio errato collocando la conoscenza alla base della piramide, spesso considerata come apprendimento di “basso livello”, mentre la valutazione si trova al vertice. Poiché la conoscenza è dinamica e viene utilizzata attraverso l'interrogazione, e il pensiero critico implica più di un semplice giudizio, includendo la comprensione del contesto e la creazione di nuova conoscenza, la piramide dovrebbe essere invertita, con la conoscenza al vertice e non alla base. Le nuove conoscenze derivano da nuove domande, rendendo l'indagine il vero motore dell'apprendimento. In questa prospettiva, la conoscenza è sia il fondamento che l'obiettivo finale del pensiero critico (Wineburg & Schneider, 2010). Il Reverse Bloom Learning Framework (RBLF) inverte la gerarchia partendo dalla co-creazione e dalla collaborazione per sviluppare nuove conoscenze.

La tassonomia di Bloom et al. è inoltre limitata perché si concentra sugli aspetti cognitivi, mettendo in secondo piano i domini psicomotorio (abilità) e affettivo (sociale/emotivo), creando uno squilibrio nell'istruzione. Il RBLF ridefinisce l'apprendimento come un processo sociale, iterativo e co-creativo in cui la conoscenza viene sviluppata attraverso la collaborazione piuttosto che semplicemente trasferita. Si sforza di bilanciare il sapere, il fare e l'essere nell'istruzione per affrontare un mondo volatile, incerto, complesso e ambiguo (Shelley, 2021). Anche il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale ha rafforzato questa visione.

Invece di iniziare con la memorizzazione e la comprensione, gli studenti ora iniziano con la creazione utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, per poi passare all'analisi, alla valutazione e alla comprensione, invertendo la tradizionale gerarchia di Bloom (Pesovski et al., 2024).

In questo quadro di risultati di apprendimento e competenze, la tassonomia di Bloom è combinata con la tassonomia inversa di Bloom per formare un approccio ibrido che fonde le conoscenze di base con il pensiero di ordine superiore. Poiché la tassonomia inversa di Bloom può essere applicata a situazioni di apprendimento specifiche, come quelle rese possibili dagli ambienti online, questo modello ibrido offre una maggiore flessibilità riconoscendo il valore sia dei metodi tradizionali che di quelli inversi nella promozione del pensiero critico. Alcune lezioni iniziano con la creazione (inversa) per coinvolgere gli studenti e poi includono attività che prevedono l'analisi e la valutazione, come nel modello tradizionale, e consentono anche di adattarsi ai diversi ritmi degli studenti, permettendo loro di controllare i propri progressi durante il MOOC.

Contributo dell'alfabetizzazione ambientale al GreenComp: il quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità

Il GreenComp (Bianchi et al., 2022) è uno strumento di orientamento sviluppato dalla Commissione Europea per sostenere l'apprendimento della sostenibilità ambientale in tutti i settori dell'istruzione e dell'apprendimento permanente in Europa. È stato sviluppato nell'ambito del Green Deal europeo per aiutare gli individui e le comunità ad acquisire le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti necessari per vivere e agire in modo sostenibile. Questa iniziativa mira a promuovere la sostenibilità come competenza fondamentale in tutti i sistemi educativi e a incoraggiare un'azione responsabile ed empatica per il pianeta e la salute pubblica. Offre un quadro strutturato ma flessibile, in linea con gli obiettivi dei MOOC di responsabilizzare gli studenti a pensare in modo critico, agire in modo responsabile e immaginare un futuro sostenibile.

Secondo Bianchi et al. (2022, p.12), “sostenibilità significa dare priorità alle esigenze di tutte le forme di vita e del pianeta, garantendo che l'attività umana non superi i limiti planetari”. In questo contesto, GreenComp descrive la competenza in materia di sostenibilità come la capacità di consentire agli studenti di interiorizzare i valori della sostenibilità e di orientarsi in sistemi complessi, mettendoli in grado di avviare o sostenere azioni che proteggono la salute dell'ecosistema, promuovono la giustizia e ispirano visioni di un futuro sostenibile.

GreenComp si basa su quattro aree di competenza ugualmente importanti e interconnesse, ciascuna delle quali contiene tre competenze specifiche, progettate per promuovere valori, pensiero sistemico, visione orientata al futuro e azione (figura 1).

Le quattro aree sono le seguenti:

1. Incarnare i valori della sostenibilità - Promuove la cura, la responsabilità e il rispetto per la natura e il benessere umano;
2. Accettare la complessità della sostenibilità - Incoraggia il pensiero sistemico e critico e la comprensione delle interconnessioni;
3. Immaginare un futuro sostenibile - Ispira creatività e ottimismo nell'immaginare un futuro migliore;
4. Agire per la sostenibilità - Si concentra sull'assunzione di iniziative e azioni collaborative per il cambiamento.

Figura 1. GreenComp. Fonte: GreenComp - Il quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità, pag. 3

Il GreenComp ha ispirato la struttura dei moduli del MOOC. Ogni modulo è stato progettato tenendo conto delle quattro aree di competenza, e le 12 competenze hanno contribuito a definire i risultati di apprendimento, la valutazione delle conoscenze e la progressione delle abilità. Le competenze GreenComp sono state integrate negli obiettivi e nelle lezioni del MOOC, in quanto definite interdisciplinari, permanenti e trasformative, in linea con gli obiettivi di alfabetizzazione ambientale e di educazione alla giustizia climatica.

Alfabetizzazione ambientale e LifeComp: il quadro europeo per le competenze chiave personali, sociali e di apprendimento

LifeComp è un quadro concettuale e non prescrittivo sviluppato dal Centro comune di ricerca della Commissione europea nel 2020. Definisce una serie di competenze personali, sociali e di apprendimento essenziali per prosperare nel XXI secolo, nell'istruzione, nel lavoro e nella vita civica.

È stato creato in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 2018 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente e ha lo scopo di sostenere la progettazione dei programmi di studio, la formazione degli insegnanti e lo sviluppo degli studenti in contesti formali, informali e non formali. LifeComp comprende 9 competenze, raggruppate in 3 ambiti, ciascuno con 3 descrittori che riflettono l'interdipendenza tra intelligenza emotiva, abilità interpersonali e strategie metacognitive:

1. Personale

- *Autoregolazione*: gestione delle emozioni, dello stress e della motivazione
- *Flessibilità*: adattamento al cambiamento e all'incertezza
- *Benessere*: promozione della salute fisica e mentale

2. Sociale

- *Empatia*: comprensione delle emozioni e delle prospettive altrui
- *Comunicazione*: esprimersi in modo chiaro e rispettoso
- *Collaborazione*: lavorare efficacemente con gli altri

3. Imparare ad imparare

- *Mentalità orientata alla crescita*: credere nella capacità di migliorare attraverso lo sforzo
- *Pensiero critico*: valutare informazioni e argomenti
- *Gestione dell'apprendimento*: pianificare, monitorare e riflettere sull'apprendimento

Nella progettazione di questo MOOC, il LifeComp è stato applicato per incorporare una dimensione socio-emotiva legata all'educazione alla giustizia climatica, promuovendo la resilienza e l'adattabilità tra gli studenti che affrontano l'eco-ansia. Supporta inoltre l'apprendimento autonomo nei MOOC attraverso

una mentalità orientata alla crescita e mira a progettare ambienti di apprendimento online inclusivi che valorizzino l'empatia, la comunicazione e il benessere.

Figura 2. Quadro integrativo per prevenire la radicalizzazione dell'attivismo climatico¹

¹ Questa immagine è stata generata dalla versione gratuita di Skywork.ai con il seguente prompt: “Produci un diagramma visivo integrativo che mostri le relazioni tra la tassonomia di Bloom, la tassonomia inversa di Bloom, GreenComp, LifeComp, il costruttivismo, il postumanesimo e come questi elementi si collegano collettivamente all'alfabetizzazione ambientale come percorso per prevenire la radicalizzazione dell'attivismo climatico”. Sono stati utilizzati altri prompt per perfezionare l'immagine.

4. Metodologia

Questo quadro, insieme al MOOC, delinea il processo sistematico per sviluppare una comprensione completa dell'attivismo ambientale e dei suoi potenziali percorsi verso la radicalizzazione. L'approccio è stato progettato per integrare prospettive multidisciplinari e intuizioni empiriche raccolte attraverso ricerche sia quantitative che qualitative. Combina analisi teoriche, indagini basate sui dati e coinvolgimento partecipativo per garantire un risultato solido e contestualizzato. Questo quadro è stato sviluppato attraverso 4 fasi chiave (Fig. 3): revisione della letteratura, studio quantitativo, studio qualitativo e workshop pratico.

Figura 3. Metodologia: 4 fasi chiave

1° fase: revisione della letteratura

È stata condotta una **revisione della letteratura** per identificare le ricerche esistenti sull'attivismo ambientale ed esaminare i casi chiave di radicalizzazione all'interno dei movimenti ambientalisti. Questa revisione è stata condotta da tutti i partner del consorzio, ciascuno dei quali ha contribuito con la propria esperienza in settori quali la psicologia sociale, la pedagogia, il diritto e le scienze della comunicazione, al fine di fornire prospettive approfondite e aggiornate nei rispettivi campi (Molinario et al., 2024). In questa prima fase, abbiamo anche incluso l'attenta lettura, analisi e sintesi di GreenComp: The European Sustainability Competence Framework (Bianchi et al., 2022); LifeComp: The European Framework for Personal, Social, and Learning to Learn Key Competence (Sala et al., 2020) e la tassonomia degli obiettivi educativi di Bloom et al. (Bloom et al., 1956). Queste letture ci hanno permesso di definire le competenze da insegnare e di strutturare il MOOC in diversi moduli/lezioni. Questi passaggi hanno portato alla definizione delle competenze e dei risultati di apprendimento, presentati per ogni modulo, che comprende diverse lezioni.

2ª fase: studio quantitativo

È stato condotto uno **studio quantitativo** sugli atteggiamenti e sui fattori che determinano l'attivismo ambientale, utilizzando un sondaggio interculturale su 792 studenti dell'istruzione superiore provenienti dai paesi del consorzio e dagli Stati Uniti (Telesca et al., 2025). Lo studio mirava ad acquisire una comprensione approfondita degli atteggiamenti e delle opinioni degli studenti universitari sulle questioni di sostenibilità e sulla lotta ai cambiamenti climatici, fornendoci informazioni sui contenuti da sviluppare nel corso.

3ª fase: studio qualitativo

È stato condotto uno **studio qualitativo** per comprendere le motivazioni e le strategie di coinvolgimento degli studenti e degli attivisti in merito alle questioni ambientali, nonché per esplorare i fattori che possono portare alla radicalizzazione di alcuni individui e gruppi. La ricerca si è basata su interviste semi-strutturate e focus group condotti in cinque paesi del consorzio (Italia, Lituania, Polonia, Portogallo e Spagna). Ha coinvolto 49 partecipanti (24 studenti e 25 attivisti) per le interviste semi-strutturate e 52 partecipanti (14 attivisti, 19 studenti e 19 accademici) per i focus group (Melacarne et al., 2025). Questo studio, come quello quantitativo, ha contribuito alla definizione dei contenuti del MOOC.

4ª fase: workshop

L'11 dicembre 2024 si è tenuto a Coimbra un **workshop sull'attivismo per la giustizia climatica**, nell'ambito della conferenza “Attivismo per la giustizia climatica: è possibile cambiare il mondo senza infrangere le regole?”. Questo workshop mirava a esplorare le opinioni di studenti e attivisti sui contenuti didattici che dovrebbero essere inclusi nel MOOC (Tabella 2). È stata sviluppata una dinamica in cui i partecipanti sono stati invitati a selezionare e classificare gli argomenti come molto importanti, importanti o irrilevanti, elencati su schede preparate da ciascun membro del consorzio in base alla propria area di competenza. I partecipanti sono stati inoltre invitati ad aggiungere altri argomenti che ritenevano rilevanti e che non erano menzionati sulle schede.

La tabella 2 mostra le varie aree di competenza dei membri del consorzio (diritto, istruzione, comunicazione e psicologia), con i rispettivi argomenti, tenendo conto della loro importanza, con quelli più importanti scritti in verde e quelli importanti in blu, corrispondenti agli argomenti che sono stati votati da tre o più paesi. Gli argomenti aggiunti dai partecipanti sono in nero. Questi risultati hanno anche influenzato la progettazione del MOOC.

Tabella 2. Sviluppo dei contenuti didattici

Area	Tematiche
Diritto	<p>Accordi ambientali Stato di diritto Diritto di accesso alle informazioni Meccanismi deliberativi Diritti fondamentali e diritti umani (mezzi di protezione)</p>
Diritto penale	<p>Reati ambientali Reato penale Interesse giuridico Sanzioni principali Omissione di soccorso Interruzione del funzionamento di un organo costituzionale</p>
Concetti aggiunti	<p>Negoziati sul clima (COP e altri). Processi e sostanza Responsabilità delle imprese (richiedere trasformazioni pratiche nelle catene di consumo (ad esempio)</p>

	<p>Come organizzare l'attività della manifestazione Come reagire alla distruzione della natura che mi circonda? Fai da te legale Diritto di protesta. Come si presenta e cosa consente Discussione di varie soluzioni giuridiche pro-ecologiche provenienti da diversi paesi (ad esempio, la concessione della personalità giuridica agli esseri non umani) Libertà di espressione Ecocidio Iniziativa dei cittadini europei Protezione degli informatori</p>
Istruzione	<p>Educazione ambientale Educazione allo sviluppo sostenibile Pensiero critico Educazione alla giustizia sociale Apprendimento partecipativo Apprendimento basato sulla comunità Apprendimento trasformativo</p>
Concetti aggiunti	<p>Arte e ambiente Modalità di azione efficaci Eco-cultura Tattiche per il cambiamento Aspetto sociologico Strategie per incoraggiare la risoluzione collettiva nell'attivismo ambientale Disuguaglianze globali Nord-Sud</p>
Comunicazione	<p>Gestione dei social media per l'attivismo ambientale Disinformazione e cambiamenti climatici Marketing sociale verde vs. greenwashing Comunicazione dei rischi ambientali Comunicazione visiva dei cambiamenti climatici Influenza degli eco-influencer Padroneggiare la comunicazione strategica Educazione ambientale digitale Uso etico dei dati ambientali Narrazioni culturali sulla natura Approfondire la comunicazione Essere più creativi Intelligenza artificiale, ecosistemi e cambiamenti climatici</p> <p>L'intelligenza artificiale nella guerra ambientale.</p>

<p>Concetti aggiunti</p>	<p>Comprendere l'utilità dell'intelligenza artificiale per contrastare o ridurre al minimo l'impatto dei cambiamenti climatici "Come parlare dei cambiamenti climatici con la nonna/gli amici" - le basi della comunicazione sul clima nelle situazioni quotidiane Pubblicizzare e diffondere il lavoro delle organizzazioni ambientaliste</p>
<p>Psicologia</p> <p>Concetti aggiunti</p>	<p>Comportamenti pro-ambientali, attivismo ambientale e per il cambiamento climatico Conoscenza dei problemi attuali Movimenti sociali, estremismo e radicalizzazione Come avviene la radicalizzazione e quali sono le sue conseguenze.</p> <p>Storia della sua pratica di attivismo Meccanismi responsabili della mancanza di impegno Non limitare la narrativa ambientale all'attivismo/meno enfasi sull'attivismo Affrontare le emozioni difficili relative al cambiamento climatico Costruire l'autoefficacia Identità globale/nazionale e impegno per il clima Ruolo dei valori e delle motivazioni nelle azioni per il clima Ansia climatica</p>

5. Competenze MOOC e quadro dei risultati di apprendimento²

Combinando gli approcci teorici del postumanesimo e del costruttivismo con la tassonomia di Bloom et al. e il suo inverso, LifeComp e GreenComp ci consentono di sviluppare le competenze di un MOOC (Tabella 3), un quadro dei risultati di apprendimento (Tabella 4) e i livelli di progressione (Tabella 5). Questo ci aiuta a comprendere che gli studenti sono partecipanti attivi nel proprio processo di apprendimento, capaci di pensare, sentire e agire, mentre riflettono su se stessi, sugli altri e sul mondo.

² La tabella 3 è un adattamento di Sala et al (2020, pag. 20). Tutti i simboli * sono stati aggiunti dagli autori sulla base dei dati raccolti durante il WP2 (revisione della letteratura, studi quantitativi e qualitativi) e Bianchi et al. (2022, pag. 14).

Ci consente inoltre di affrontare sia lo sviluppo interiore che gli sforzi di sostenibilità esterna, sostenendo la creazione di programmi di studio basati sulle competenze che siano emotivamente intelligenti ed ecologicamente competenti, in linea con gli obiettivi di apprendimento permanente dell'UE, gli SDG e i programmi di istruzione trasformativa.

Tabella 3. Quadro delle competenze per il MOOC

Area	Competenza	Descrizione
Personale	Autocontrollo	Consapevolezza e gestione delle emozioni, dei pensieri e dei comportamenti (Sala et al, 2020, pag. 20)
	Flessibilità	Capacità di gestire i cambiamenti e l'incertezza e di affrontare le sfide (Sala et al, 2020, pag. 20)
	Benessere	Ricerca della soddisfazione nella vita, cura della salute fisica, mentale e sociale e adozione di uno stile di vita sostenibile (Sala et al, 2020, pag. 20)
Sociale	Empatia	Comprensione delle emozioni, delle esperienze e dei valori altrui e capacità di fornire risposte adeguate (Sala et al, 2020, pag. 20)
	Comunicazione	Utilizzo di strategie di comunicazione pertinenti, codici e strumenti specifici per il settore, a seconda del contesto e del contenuto (Sala et al, 2020, pag. 20)
	Collaborazione	Impegno in attività di gruppo e lavoro di squadra riconoscendo e rispettando gli altri (Sala et al, 2020, pag. 20)
Pensiero*	Pensiero critico	<p>“Valutare informazioni e argomenti, identificare ipotesi, mettere in discussione lo status quo e riflettere su come il background personale, sociale e culturale influenzi il pensiero e le conclusioni” (Bianchi et al, 2022, pp.14)</p> <p>Valutazione di informazioni e argomenti a sostegno di conclusioni ragionate e sviluppo di soluzioni innovative (Sala et al, 2020, pp.20)</p>
	Risoluzione dei problemi* Definizione dei problemi	<p>Formulare le sfide attuali o potenziali come un problema di sostenibilità in termini di difficoltà, persone coinvolte, tempo e ambito geografico, al fine di identificare approcci adeguati per anticipare e prevenire i problemi, nonché per mitigare e adattarsi a quelli già esistenti." (Bianchi et al, 2022, pag. 14)</p> <p>Trovare soluzioni creative/innovative ai problemi attuali</p>
Azione*	Pianificazione*	Identificare e cercare soluzioni in modo consapevole, informato, ponderato e pianificato
	Apprendimento*	Accedere alla conoscenza in modo comprensibile, per essere informati
	Cittadinanza*	Conoscere i propri diritti e i meccanismi della politica, in modo da poter rivendicare e richiedere azioni da parte dei responsabili politici e dei decisori
	Azione collettiva	Riunire persone con lo stesso obiettivo e “agire per il cambiamento in collaborazione con gli altri” (Bianchi et al, 2022, pp.14)

	Azione individuale	Identificare il proprio potenziale di sostenibilità e contribuire attivamente al miglioramento delle prospettive per la comunità e il pianeta (Bianchi et al, 2022, pp.14)
--	-----------------------	--

Tabella 4. Competenze e risultati di apprendimento per modulo

Competenze e risultati di apprendimento			
Modulo	Risultati basati sulle competenze (Personali e sociali)	Risultati basati sulla conoscenza (Pensiero)	Risultati attitudinali (Azione)
1. Sostenibilità ambientale: l'ossimoro della sostenibilità: un problema complesso che richiede un pensiero complesso	Risolvere le questioni ambientali	Identificare i cinque pilastri della sostenibilità ambientale Comprendere le questioni sociali, culturali, politiche ed economiche della sostenibilità Comprendere gli organismi di regolamentazione e il loro ruolo nella governance ambientale Comprendere i principi di precauzione e “chi inquina paga” Identificare le questioni legali relative alla SDO in materia di sostenibilità ambientale	
2. Prospettive di sostenibilità sociale: c'è qualcuno che vive in modo sostenibile?	Promuovere la sostenibilità sociale attraverso l'alfabetizzazione ambientale	Definire la sostenibilità sociale Descrivere esempi di sostenibilità sociale, sostenibilità culturale, sostenibilità economica e sostenibilità politica (movimenti sociali) Distinguere tra pratiche illegali e legali Comprendere gli organismi di regolamentazione e il loro ruolo nella sostenibilità sociale Comprendere i diritti e i doveri degli individui e delle imprese	Adottare uno stile di vita sostenibile Guidare e attuare iniziative di sostenibilità

		Identificare i reati ambientali	
3. Cambiamenti climatici: autocoscienza e paradossi dell'impronta climatica: la mia, la tua, la nostra... e quella di tutti	Ideare in modo creativo nuove idee di comunicazione per l'azione per il clima	Spiegare il concetto di limiti planetari Comprendere l'impatto dei limiti planetari Riconoscere l'importanza di un'immagine forte nella comunicazione sul clima Utilizzare correttamente i termini del glossario sul clima Verificare quali paesi hanno emesso dichiarazioni di emergenza climatica Riconoscere le iniziative legali per combattere il cambiamento climatico Descrivere le cause dell'incertezza della scienza del clima Giustificare la rilevanza dei rapporti dell'IPCC	Avere una visione critica sui paradossi della lotta al cambiamento climatico e dell'attivismo climatico Fornire esempi di contributi individuali alla mitigazione del cambiamento climatico
4. Economia circolare: cambiamento sistemico per il clima, per le persone, per il pianeta	Suggerire soluzioni circolari creative Fornire esempi di contributi individuali a un'economia circolare Riflettere criticamente sulle difficoltà dei modelli di economia circolare	Analizzare il contributo del consumo di materiali al cambiamento climatico dopo la "grande accelerazione" Calcolare l'impronta ecologica utilizzando un calcolatore online Riconoscere l'impronta di carbonio nascosta dei prodotti e delle attività quotidiane Comprendere gli usi e i limiti dei calcolatori dell'impronta ecologica Spiegare la differenza tra economia lineare ed economia circolare Enunciare le fasi principali della catena di produzione-consumo nelle economie lineari	

		<p>Enunciare le fasi principali della catena di produzione-consumo nelle economie circolari</p> <p>Spiegare le 6 R dell'economia circolare</p> <p>Descrivere i vantaggi complessivi dell'economia circolare</p> <p>Riconoscere le principali catene del valore dei prodotti in Europa</p>	
5. Teorie radicalizzazione	<p>sulla radicalizzazione</p> <p>Applicare i modelli a casi di studio (ad esempio, l'attivismo climatico) per formulare ipotesi interpretative e possibili traiettorie di risultato</p> <p>Progettare strategie di prevenzione multilivello (macro/meso/micro), giustificando le scelte alla luce delle teorie esaminate</p>	<p>Descrivere i tre modelli di radicalizzazione (Moghaddam, Sabic, Kruglanski), identificandone i presupposti, le fasi e i concetti chiave</p> <p>Confrontare criticamente i modelli, mettendo in evidenza le loro convergenze, divergenze e punti di forza/limiti, e distinguendo tra radicalizzazione cognitiva e comportamentale</p> <p>Analizzare le dinamiche psicologiche, sociali e strutturali dei processi di radicalizzazione e le interazioni tra individuo, gruppo e contesto</p>	
6. Tecniche di prevenzione della radicalizzazione: tecniche per un atteggiamento favorevole all'ambiente	<p>Valutare gli impatti individuali, cognitivi e sociali della radicalizzazione e sviluppare strategie di comunicazione e sensibilizzazione che promuovano una cultura ecologica critica e inclusiva</p>	<p>Distinguere i tre livelli di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria) e applicare il modello di salute pubblica alla classificazione degli interventi</p> <p>Identificare i segnali di allarme precoci e i fattori di rischio/protezione e descrivere le procedure per la gestione dei casi e il rinvio interdisciplinare (scuola-servizi-comunità)</p>	

<p>7. Risoluzione di problemi complessi: Sostenibilità ambientale: attivismo per la risoluzione di problemi complessi</p>	<p>Argomentazione giuridica</p>	<p>Identificare i fattori motivazionali e sociali che contribuiscono all'impegno nell'attivismo climatico Comprendere il ruolo dell'attivismo nel facilitare il cambiamento sistemico Comprendere le potenziali difficoltà affrontate dagli attivisti</p>	<p>Consapevolezza della legislazione sul comportamento individuale e collettivo Impegno per la giustizia ambientale</p>
<p>8. Pensiero critico per la sostenibilità sociale: non lasciare indietro nessuno</p>	<p>Abilità pratiche, capacità</p>	<p>Conoscenze teoriche</p>	<p>Atteggiamento basato sul valore nei confronti della sostenibilità</p>
<p>9. Consapevolezza di sé di fronte al cambiamento climatico</p>	<p>Identificare e gestire le emozioni difficili (ad esempio l'ansia climatica), i pensieri e i comportamenti relativi al cambiamento climatico</p>	<p>Identificare regole, diritti e obblighi Illustrare esempi di contenziosi in materia di clima Sedi o vie legali per i contenziosi in materia di clima</p>	<p>Comprensione più approfondita dell'impatto della consapevolezza di sé sulle abitudini e sulle scelte, e conoscenza degli strumenti per sviluppare la consapevolezza di sé Impegnarsi nel pensiero critico e nella risoluzione dei problemi per le strategie di resilienza climatica Sviluppare un senso di tutela e responsabilità ambientale Promuovere l'azione collaborativa e la difesa della giustizia climatica</p>
<p>10. Cambiamento sistemico</p>	<p>Progettare azioni collaborative e iniziative di sensibilizzazione per la giustizia climatica Impegnarsi in un pensiero critico sulle attuali pratiche sociali e tendenze economiche</p>	<p>Comprendere il duplice ruolo della legge come ostacolo e strumento per un'azione efficace contro il cambiamento climatico</p>	<p>Affinare il senso di tutela e responsabilità ambientale Impegnarsi per la giustizia ambientale Immaginare strategie di risoluzione dei problemi per un'azione efficace sul clima</p>

Co-funded by
the European Union

Project Nr. 2023-1-IT02-KA220-HED-000161446
01.11.2023 > 31.10.2026

	<p>Ampliare le argomentazioni per discutere le sfide ambientali e climatiche</p>		
--	--	--	--

Una progressione su tre livelli — principiante, intermedio e avanzato — corrisponde alla complessità cognitiva della comprensione, dell'analisi e della creazione. Gli studenti avanzano attraverso queste fasi in ciascuna area di competenza (Tabella 5).

Tabella 5. Livelli di progressione e risultati di apprendimento per modulo

Modulo	Sostenibilità ambientale: l'ossimoro della sostenibilità: un problema complesso che richiede un pensiero complesso	
Livello	Descrizione	Risultati di apprendimento
Principiante (Comprendere)	Costruire una comprensione di base dei concetti di sostenibilità e dei quadri normativi.	Identificare i cinque pilastri della sostenibilità; comprendere le dimensioni sociali, culturali, politiche ed economiche; descrivere gli organismi di regolamentazione e i loro ruoli; definire i principi di precauzione e “chi inquina paga”.
Intermedio (Analizzare)	Esaminare le interazioni tra le questioni di sostenibilità e i sistemi di governance.	Analizzare la complessità delle questioni di sostenibilità; distinguere tra approcci normativi e di governance; identificare le questioni legali relative agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Avanzato (Creare)	Formulare e proporre strategie per affrontare le sfide della sostenibilità.	Sviluppare soluzioni ai problemi ambientali; proporre riforme politiche o di governance che promuovano la sostenibilità.
Modulo	Prospettive di sostenibilità sociale: c'è qualcuno che vive in modo sostenibile?	
Livello	Descrizione	Risultati di apprendimento
Principiante (Comprendere)	Comprendere i concetti chiave e le distinzioni della sostenibilità sociale.	Definire la sostenibilità sociale; descrivere esempi di sostenibilità culturale, economica e politica; comprendere le pratiche legali/illeali.
Intermedio (Analizzare)	Valutare i sistemi sociali e normativi che sostengono la sostenibilità.	Analizzare i ruoli degli individui, delle imprese e degli organismi di regolamentazione; identificare i reati ambientali e le implicazioni per la giustizia sociale.
Avanzato (Creare)	Guidare e promuovere la sostenibilità nella pratica.	Promuovere la sostenibilità sociale; adottare stili di vita sostenibili; progettare e guidare iniziative di sostenibilità.
Modulo	Cambiamenti climatici: autocoscienza e paradossi dell'impronta climatica: la mia, la tua, la nostra... e quella di tutti	
Livello	Descrizione	Risultati di apprendimento
Principiante (Comprendere)	Acquisire conoscenze di base sul cambiamento climatico e sulla comunicazione.	Spiegare i limiti planetari; definire i termini del glossario climatico; riconoscere le principali politiche e relazioni internazionali sul clima (IPCC, emergenze).
Intermedio (Analizzare)	Valutare criticamente la comunicazione e l'attivismo sul cambiamento climatico.	Analizzare i paradossi dell'attivismo climatico; valutare l'incertezza nella scienza del clima; riconoscere le iniziative legali per combattere il cambiamento climatico.
Avanzato (Creare)	Sviluppare strategie innovative e creative per l'azione climatica.	Concepire nuove idee di comunicazione; giustificare il ruolo delle immagini nella difesa del clima; proporre strategie di mitigazione individuali e attuabili.
Modulo	Economia circolare: cambiamento sistemico per il clima, per le persone, per il pianeta	
Livello	Descrizione	Risultati di apprendimento
Principiante (Comprendere)	Comprendere i concetti e i processi dell'economia lineare rispetto a quella circolare.	Spiegare i modelli lineari e circolari; elencare le principali fasi di produzione e consumo; descrivere le 6R e i vantaggi complessivi dell'economia circolare.
Intermedio (Analizzare)	Valutare le sfide e le implicazioni dei sistemi circolari.	Analizzare il contributo dei consumi al cambiamento climatico; interpretare l'impronta ecologica e l'impronta di carbonio; identificare le principali catene del valore dei prodotti europei.

Avanzato (Creare)	Innovare le soluzioni dell'economia circolare.	Proporre strategie circolari creative; progettare interventi che promuovano la circolarità; calcolare e interpretare l'impronta ecologica per migliorarla.
Modulo	Teorie sulla radicalizzazione	
Livello	Descrizione	Risultati di apprendimento
Principiante (Comprendere)	Apprendere i modelli e le teorie fondamentali sulla radicalizzazione.	Descrivere i modelli di Moghaddam, Sabic e Kruglanski e le loro ipotesi.
Intermedio (Analizzare)	Confrontare e applicare i modelli a contesti reali.	Confrontare criticamente i modelli; analizzare le dinamiche psicologiche e sociali; distinguere tra radicalizzazione cognitiva e comportamentale.
Avanzato (Creare)	Progettare quadri preventivi e interventi.	Applicare i modelli a casi di studio; progettare strategie di prevenzione multilivello giustificate dalla teoria.
Modulo	Tecniche di prevenzione della radicalizzazione: tecniche per un atteggiamento favorevole all'ambiente	
Livello	Descrizione	Risultati di apprendimento
Principiante (Comprendere)	Identificare i concetti chiave della prevenzione della radicalizzazione.	Descrivere i tre livelli di prevenzione e il modello di salute pubblica; identificare i fattori di rischio/protezione.
Intermedio (Analizzare)	Valutare i metodi di prevenzione e le strategie di comunicazione.	Valutare l'impatto della radicalizzazione; analizzare la gestione dei casi e la cooperazione interdisciplinare.
Avanzato (Creare)	Sviluppare iniziative inclusive di prevenzione e sensibilizzazione.	Progettare strategie di comunicazione e sensibilizzazione che promuovano una cultura ecologica critica e inclusiva.
Modulo	Risoluzione di problemi complessi: Sostenibilità ambientale: attivismo per la risoluzione di problemi complessi	
Livello	Descrizione	Risultati di apprendimento
Principiante (Comprendere)	Comprendere il rapporto tra attivismo, legislazione e cambiamento sistemico.	Identificare i fattori motivazionali e sociali dell'attivismo; comprendere la legislazione e gli ostacoli.
Intermedio (Analizzare)	Valutare l'impatto dell'attivismo sul cambiamento ambientale sistemico.	Analizzare le sfide dell'attivismo; valutare i quadri giuridici e politici; criticare le forme di impegno.
Avanzato (Creare)	Creare strategie attuabili per la risoluzione dei problemi ambientali.	Formulare argomentazioni a favore della giustizia ambientale; progettare campagne o interventi per la sostenibilità sistemica.
Modulo	Pensiero critico per la sostenibilità sociale: non lasciare indietro nessuno	
Livello	Descrizione	Risultati di apprendimento
Principiante (Comprendere)	Sviluppare il pensiero critico fondamentale e i valori della sostenibilità.	Comprendere la sostenibilità come sistema di valori; riconoscere le principali sfide sociali.
Intermedio (Analizzare)	Esaminare le dimensioni sociali ed etiche delle pratiche sostenibili.	Applicare il ragionamento critico per valutare le strategie di sostenibilità; valutare i principi di inclusione ed equità.
Avanzato (Creare)	Progettare soluzioni eque che promuovano il principio "nessuno viene lasciato indietro".	Generare nuovi modelli per azioni socialmente sostenibili; integrare il ragionamento etico, sociale e ambientale.
Modulo	Consapevolezza di sé di fronte al cambiamento climatico	
Livello	Descrizione	Risultati di apprendimento
Principiante (Comprendere)	Sviluppare la consapevolezza delle risposte emotive e cognitive ai cambiamenti climatici.	Identificare emozioni come l'eco-ansia; comprendere diritti e doveri.
Intermedio (Analizzare)	Riflettere sul comportamento personale e sulle sue implicazioni legali/ambientali.	Valutare il rapporto tra consapevolezza e abitudini; analizzare casi esemplificativi di contenziosi climatici.
Avanzato (Creare)	Integrare la consapevolezza di sé nelle strategie di resilienza climatica.	Sviluppare strumenti per la resilienza; impegnarsi nel pensiero critico e nella risoluzione dei problemi per l'azione climatica.
Module	Cambiamento sistemico	
Livello	Descrizione	Risultati di apprendimento

Principiante (Comprendere)	Comprendere la natura sistemica delle strutture ambientali e giuridiche.	Riconoscere il duplice ruolo della legge come ostacolo e facilitatore dell'azione per il clima; descrivere le principali tendenze sociali ed economiche.
Intermedio (Analizzare)	Valutare criticamente le pratiche sociali e le interazioni sistemiche.	Impegnarsi in una discussione critica sulle sfide climatiche e ambientali; identificare i punti di leva per il cambiamento.
Avanzato (Creare)	Progettare strategie di cambiamento integrate e orientate alla giustizia.	Immaginare una difesa collaborativa; creare strategie di risoluzione dei problemi per un'azione efficace per il clima; impegnarsi per la giustizia ambientale.

6. Note Finali

Il MOOC ELCRA è un'esperienza educativa trasformativa che attinge a un ricco mix di teorie e modelli di apprendimento progettati per responsabilizzare gli studenti come agenti di cambiamento. Combinando la tassonomia di Bloom et al. e il suo contrario, LifeComp, GreenComp, la pedagogia costruttivista e il postumanesimo, il corso va oltre l'insegnamento tradizionale per promuovere un apprendimento profondo, riflessivo e orientato all'azione.

Gli studenti progrediscono attraverso le abilità cognitive - dal ricordare e comprendere all'analizzare, valutare e creare - sviluppando al contempo abilità personali e sociali, come l'empatia e gli strumenti per affrontare l'eco-ansia. Possono anche passare dalla creazione alla formulazione di nuove domande, che possono portare alla conoscenza e migliorare il pensiero critico. Non si tratta solo di ideali astratti, ma di pratiche reali, integrate nella progettazione del corso, che possono essere migliorate anche dopo il completamento del corso.

Attraverso la lente di GreenComp, i partecipanti sviluppano competenze di sostenibilità che li aiutano a pensare in modo sistemico, ad agire in modo responsabile e a immaginare un futuro basato sull'equilibrio ecologico e l'equità sociale. La pedagogia costruttivista e un approccio postumanista assicurano che questo apprendimento sia attivo piuttosto che passivo, incentrato sulle sfide del mondo reale e adattabile a contesti diversi. Guardando al futuro, i piani futuri potrebbero aumentare ulteriormente l'impatto del MOOC ELCRA, in particolare attraverso l'integrazione di tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale. Gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono migliorare l'alfabetizzazione ambientale offrendo percorsi di apprendimento personalizzati, feedback adattivo e simulazioni immersive e ricche di dati che aiutano gli studenti a comprendere la complessità. Inoltre, l'intelligenza artificiale può aiutare nella rilevazione precoce dei rischi, nella modellizzazione di scenari e nelle previsioni a livello comunitario, migliorando la capacità degli studenti di anticipare e affrontare le minacce legate al clima. Incorporare queste innovazioni nelle future pratiche educative non

solo aumenterebbe il coinvolgimento, ma preparerebbe anche gli studenti con competenze avanzate necessarie per navigare in un mondo ambientale più incerto.

Insieme, questi quadri creano un ecosistema di apprendimento olistico in cui conoscenza, valori e azione si intersecano. Il MOOC ELCRA non si limita a informare, ma intende trasformare. Fornisce agli studenti gli strumenti per navigare nella complessità, sfidare l'ingiustizia e co-creare comunità resilienti di fronte alla crisi climatica.

7. Riferimenti

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: Complete edition*. Longman.
- Bianchi, G., Pisiotis, U., & Cabrera Giraldez, M. (2022). GreenComp The European sustainability competence framework. In Y. Punie & M. Bacigalupo (Eds.), *EUR 30955 EN*. Publications Office of the European Union.
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain*. David McKay Company, Inc.
- Braidotti, R. (2013a). Posthuman humanities. *European Educational Research Journal*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.2304/eeerj.2013.12.1.1>
- Braidotti, R. (2013b). *The Posthuman*. Polity.
- Cachapuz, A. F., Sá-Chaves, I., & Paixão, F. (2004). *Saberes básicos de todos os cidadãos no Séc. XXI*.
- Council of the European Union. (2017). Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03). In *Official Journal of the European Union*.
- Cutter-Mackenzie-Knowles, A., Brown, S. L., Osborn, M., Blom, S. M., Brown, A., & Wijesinghe, T. (2020). Staying-with the traces: mapping-making posthuman and indigenist philosophy in environmental education research. *Australian Journal of Environmental Education*, 36(2), 105–128. <https://doi.org/10.1017/aee.2020.31>
- Dewey, J. (1997). *How we think*. Dover Publications.
- Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra.
- Guraziu, E., & Latorre, R. (2024). *Framework of competences for the students' "Sustainable Entrepreneurial Mindset."*
- Lewis, S. L., & Maslin, M. A. (2015). A transparent framework for defining the Anthropocene Epoch. *The Anthropocene Review*, 2(2), 128–146. <https://doi.org/10.1177/2053019615588792>
- Maistry, s, Sabelis, I., & Simmonds, S. (2023). Invoking posthumanist vistas: A diffractive gaze on curriculum practices and potential. *South African Journal of Higher Education*, 37(5). <https://doi.org/10.20853/37-5-5988>
- Malone, K., Young, T., & Tran, C. (2023). Post-humanism and environmental education. In *Education*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756810-0308>
- Melacarne, C., Banchetti, C., Grzymala-Moszczyńska, J., Molinario, E., Prislei, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., Vivar, J. M. F., Aramburu, D. V., de Castro, L., ... Rullo, M. (2025). *WP2 – Research on issues*

- environmental - related activism and radicalization. OS1.4 – Understand the phenomenon of youth participation in movements promoting environmental sustainability and the fight against climate change, and the factors that can contribute to prevent radicalization. (A2.4). https://doi.org/10.31219/osf.io/5t2b4_v1
- Molinario, E., Grzymala-Moszczyńska, J., Prislei, L., Telesca, G., Rullo, M., Fabbri, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., & Melacarne, C. (2024). *Climate change activism and the risk of radicalization: Insights on how to foster climate engagement through environmental literacy*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9x82q>
- Morin, E. (1999). *Os sete saberes para a educação do futuro*. Instituto Piaget.
- Nyika, R., & Motalenyane, A. M. (2023). A Reflection on implementation of posthumanist pedagogy in polytechnics in Zimbabwe during COVID-19 era. *Journal of Curriculum Studies Research*, 5(1), 181–192. <https://doi.org/10.46303/jcsr.2023.14>
- Pesovski, I., Vorkel, D., & Trajkovik, V. (2024). AI-powered education: Rethinking the way programming is taught using AI tools and reversed Bloom's taxonomy. *2024 21st International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ITHET61869.2024.10837604>
- Postma, D. (2016). The ethics of becoming in a pedagogy for social justice. A posthumanist perspective. *South African Journal of Higher Education*, 30(3). <https://doi.org/10.20853/30-3-651>
- Rousell, D. (2016). Dwelling in the anthropocene: Reimagining university learning environments in response to social and ecological change. *Australian Journal of Environmental Education*, 32(2), 137–153. <https://doi.org/10.1017/ae.2015.50>
- Rousell, D., Harris, D. X., Wise, K., MacDonald, A., & Vagg, J. (2022). Posthuman creativities: Democratizing creative educational experience beyond the human. *Review of Research in Education*, 46(1), 374–397. <https://doi.org/10.3102/0091732X221084316>
- Sala, A., Punie, Y., Garkov, V., & Cabrera Giraldez, M. (2020). LifeComp: The European framework for personal, social and learning to learn key competence. In *EUR 30246 EN*. Publications Office of the European Union.
- Schön, D. A. (1990). *Educating the reflective practitioner*. Jossey-bass publishers.
- Shelley, A. (2021). Reverse Bloom. *Journal of Education, Innovation and Communication*, 2(2), 30–45. <https://doi.org/10.34097/jecom-2-2-Dec2020-2>
- Snaza, N., Appelbaum, P., Bayne, S., Morris, M., Rotas, N., Sandlin, J., Wallin, J., Carlson, D., & Weaver, J. (2014). Toward a posthumanist education. *Journal of Curriculum Theorizing*, 30(2). <https://doi.org/10.63997/jct.v30i2.501>
- Telesca, G., Rullo, M., Molinario, E., Grzymala-Moszczyńska, J., Prislei, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., Vivar, J. M. F., Aramburu, D. V., de Castro, L., ... Melacarne, C. (2025). *Exploring university students' environmental literacy, attitudes, and behaviors: Evidence from six countries*. https://doi.org/10.31219/osf.io/8vnby_v1
- UNESCO. (2025, September 29). *What you need to know about education for sustainable development*. <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/need-know>
- Volkman, L., & Fraunhofer, H. (2023). Environmental literacy, sustainable education and posthumanist pedagogy: teaching the climate crisis in a global, transatlantic online setting. *International Journal of Development Education and Global Learning*, 15(2). <https://doi.org/10.14324/IJDEGL.15.2.02>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Diritti d'autore

Quadro dei risultati di apprendimento e delle competenze per promuovere l'alfabetizzazione ambientale e prevenire la radicalizzazione dell'attivismo ambientale

DOI: 10.5281/zenodo.18259713

December 2025

Author of the report

Marta Graça
Alexandra Aragão

Partner Coordinator

University of Coimbra

Collaborating Partners

Claudio Melacarne (Università di Siena)
Marika Rullo (Università di Siena)
Claudia Banchetti (Università di Siena)
Davide Palma (Università di Siena)
Chiara Lai (Erasmus Student Network Italia)
Martina Pentimalli (Erasmus Student Network Italia)

Traduzione in lingua italiana

Claudia Banchetti (Università di Siena)
Davide Palma (Università di Siena)
Chiara Lai (Erasmus Student Network Italia)
Martina Pentimalli (Erasmus Student Network Italia)

Acknowledgement

Questo rapporto è un risultato del progetto “ELCRA – Environmental Literacy in Higher Education Context for Preventing Radicalization in Climate Activism”, finanziato nell'ambito del Programma Erasmus+.

Grant Agreement No. 2023-1-IT02-KA220-HED-000161446

ENVIRONMENTAL LITERACY
IN HIGHER EDUCATION CONTEXT
FOR PREVENTING RADICALIZATION IN
CLIMATE ACTIVISM

Co-funded by
the European Union

2023-1-IT02-KA220-HED-000161446

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Erasmus+ National Agency - INDIRE. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them